

Jorge Luis Zamora Prado

Doctor en Educación, en la Escuela de Post-Grado de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala y cuenta con una especialidad Educación en Población, por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO y UNESCO y Fondo de Población de las Naciones Unidas FNUAP. Ha participado en diversas conferencias como: el II Seminario Iberoamericano de Centros Superiores de Ciencias del Deporte, I Congreso Iberoamericano de Ciencias del Deporte. También ha recibido reconocimientos como: "Las Palmas Magisteriales" y "Francisco Marroquín", máxima distinción en educación otorgado por el Gobierno de la República de Guatemala.

La capacidad de resiliencia institucional en el contexto educativo regional de centroamérica

Institutional resilience capacity in the educational context
central america regional

Jorge Luis Zamora Prado

zamoraprado@hotmail.com

Recepción: 12 de julio de 2020
Aprobación: 12 de agosto de 2020

Resumen

La resiliencia institucional en materia educativa puede asumirse como la capacidad de un contexto y comunidad educativos para afrontar la crisis pandémica, reorganizarse y transformarse en función de reducir la condiciones de inequidad educativa y social históricamente construidas y emergidas con mayor evidencia como producto de la crisis. En la medida que tal capacidad se logre, el impacto socioeconómico de la pandemia va a ser menos nocivo en sistemas educativos cargados de rezagos estructurales que hacen que la inequidad educativa vinculada a la pobreza sea una constante vinculada a los proceso de desarrollo social.

Palabras claves: pandemia, inequidad, equidad, nueva normalidad, confinamiento, educación Centroamericana.

Abstract

Institutional resilience in education can be assumed as the capacity of an educational context and community to deal with the pandemic crisis, to reorganize and transform as a result of reducing the conditions of educational and social inequity historically constructed and emerged with greater evidence as a result

of the crisis. As such capacity is achieved, the socio-economic impact of the pandemic will be less harmful in educational systems laden with structural lags that make poverty-related educational inequity a constant linked to social development processes.

Keywords: pandemic, inequity, equity, new normal, confinement, Central American education.

Introducción

Desde el presente análisis se hace un sucinto repaso del contexto situacional de la educación en la región Centroamericana, previo y posterior a la incidencia de la pandemia del virus Covid-19, a manera de contrastar las condiciones que antecedieron a tal crisis y el impacto que pueda generarse posterior a la misma. Se pasa revista someramente a los principales indicadores que han venido caracterizando los procesos educativos regionales, todos ellos en su mayoría evidencias de grandes déficits educacionales, a su vez efectos de grandes brechas estructurales, que históricamente han configurado contextos de desigualdad arraigada que hacen que pobreza y educación no puedan continuar asumiéndose como realidades desvinculadas.

Paso sucesivo, se formula una somera prognosis relativa a la dos escenarios ha afrontarse posterior a la pandemia identificados en el emergente y el de la nueva normalidad. Mismos que al provenir de antecedentes de significativa vulnerabilidad, su impacto será más decisivo en términos de atraso, deserción, reducción de cobertura escolar, y lo más incidente un incremento de las condiciones de inequidad educativa.

También es posible que dependiendo de las políticas de Estado en materia educativa, la nueva normalidad puede representar a medio plazo la oportunidad de reducir las emergentes brechas así como los déficits educativos, en la medida que educación

y desarrollo se asuman como factores estrechamente implicados, lo que vendrá implicado de acuerdo a la capacidad de resiliencia institucional de cada contexto educativo.

Contenido

El contexto previo o pre-pandemia

La Región Centroamericana en materia educativa, ha mantenido un contexto antes de la Pandemia del Covid-19, de un rezago histórico evidenciado por una desigualdad e injusticia social y un inequitativo acceso a la educación, en la que Costa Rica, aparece con indicadores que se salen de los estándares del resto de la región. Pareciera que el área centroamericana es de una caracterología se similares condiciones por su común procedencia histórica, sin embargo, hay elementos de diferencia estructurales, como el hecho de la pluralidad étnica, cultural y lingüística de algunos de los países, en especial Guatemala, que contrasta regionalmente con los demás; sobre todo porque es en los sectores poblacionales originarios en donde más prevalecen las condiciones de exclusión, discriminación y marginación social.

De tal contexto se deriva y se configuran los factores estructurales de ruralidad y colonialidad, que permean condiciones de despojo, dominación, racismo y mediatización, como matices de paradigmas hegemónicos desde una modernidad occidental y eurocéntrica que imponen modelos culturales que desplazan a las culturas locales.

El gráfico de la Secretaría de Integración Económica de Centroamérica demuestra que Guatemala, Honduras y Nicaragua son los países en donde existe mayor población rural.

Gráfica 1

Fuente: SIECA

En materia educativa la problemática situacional regional gira alrededor de los indicadores de escasa cobertura, mala calidad, currículos desfasados de la realidad social, analfabetismo y altos índices de deserción que se engloban en un cuadro de profunda inequidad educativa. Y que de acuerdo al informe “Tendencias de la Educación Básica y Media en Centroamérica”, del Instituto de Educación de la Universidad Centroamericana (IDEUCA) lo traducen en: “La cobertura de los servicios escolares, es un aspecto importante de la búsqueda por la equidad en el campo educativo, cuya meta es alcanzar el pleno derecho de todos y todas a la educación” (2004, p.13) (...) “La inequidad escolar es una expresión de la inequidad del sistema social” (2004, p. 20), o bien como también se sostiene: “La calidad de la educación es la otra cara de la moneda de la equidad.” (Consumer, 2008, p. 1)

De acuerdo al reporte de Sistemas de Información de Tendencias Educativas en América Latina, 2010, en Centroamérica, el 88,1% de los niños de seis a ocho años se encuentran en la escuela. Ese porcentaje aumenta en el área urbana hasta llegar a un

93,1%, en cambio, en el área rural disminuye hasta alcanzar un 86,3%.

Según la Secretaría General de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC), se registra que en el curso de los años 2005/2006 se matricularon en Centroamérica casi 10,6 millones de estudiantes en los diferentes niveles educativos, un 2,01% más que el año anterior. Sin embargo, sólo en Educación Primaria 376.524 estudiantes abandonaron las aulas, 40.000 más que el curso anterior. Nicaragua, con el 8,7%, El Salvador (7,3%) y Guatemala (6,2%) encabezan la lista de abandonos. (Citado en Consumer, 2008, p. 1)

En años posteriores esa misma tasa de permanencia o concluir 6º grado en Costa Rica y Panamá se movió alrededor del 90% y en el resto de los países entre el 60 y 70%.

En secundaria, casi 195.000 jóvenes dejaron de estudiar a lo largo del citado curso, 20.000 más que el año anterior, lo que eleva el porcentaje de deserción al 7,9%. En este caso, encabezan la lista Costa Rica

(12,5%), Nicaragua (11,7%) y El Salvador (11,4%). (Consumer, 2008, p. 1)

Se reconoce que si bien si identifican mejoras en la tasa de escolaridad, y en otros indicadores educativos, estas no se presentan de carácter general, pues lo recurrente es que paralelamente se evidencien diferencias notables entre los mismos países de la región tal los casos de: la tasa neta de escolaridad en preescolar que mientras en Costa Rica oscila en un 91,8% en Honduras se registra en un 24,7%. (Arrien, 2006)

Mientras la tasa neta de escolaridad en educación primaria (básica) se mueve entre el 98% Panamá, 94% Costa Rica y el 85% Nicaragua. El resto se mueve en torno al 90%. (Arrien, 2006)

Otro caso de disparidad lo hace el alfabetismo en el nivel de primaria, en donde regionalmente la cobertura supera el 86% de media, en ello Panamá lidera la lista con casi la totalidad de sus alumnos escolarizados. El informe (CECC, 2006) indica además que el mayor problema de analfabetismo en la población mayor de 15 años se produce en Guatemala, Belice y Nicaragua. En el caso de Guatemala, según datos de 2005, el 25,2% de la población era analfabeta; en Belice, el 24%, y en Nicaragua, el 20,3%. A estos países les siguen Honduras (17,7%), El Salvador (16,6%), Panamá (7,6%) y Costa Rica (4,8%). Lo que permite estimar que Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua acumulan más del 80% de la población analfabeta mayor de 15 años, mientras Panamá, el 8,9% y Costa Rica el 4,8%. (Citado en Consumer, 2008, p. 2)

En materia de inversión en educación se registra que Honduras y Costa Rica, son los países que más gastan en educación, mientras que Panamá y Nicaragua son los que menos; sin embargo según datos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), reflejan que Guatemala es el país con más baja inversión en educación. El ICEFI, explicó que Guatemala se ha caracterizado por tener la inversión en educación más baja de Centroamérica respecto al PIB, además, señaló que para 2019 se tenía proyectado gastar el 22,7 por ciento del presupues-

to de la nación en educación, lo cual representa no pasar del 3 por ciento respecto al Producto Interno Bruto (PIB) al concretarse los datos finales, cuando lo recomendado por la UNESCO, es que esa inversión esté por arriba del 6 por ciento. (La Hora, 2020)

“Según datos registrados el porcentaje del PIB invertido en educación se mueve entre el 6% Costa Rica y Panamá, entre el 3 y 4% en El Salvador, Honduras y Nicaragua y el 2% en Guatemala.” (Arrien, 2006), el que últimamente se incrementó en un 3%.

Por su parte, el Informe de Desarrollo Humano elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), llamado “Más allá de los ingresos, más allá de los promedios y más allá de hoy; las desigualdades en el desarrollo humano en el siglo 21”, muestra que, a pesar de las acciones en contra de la pobreza, el hambre y las enfermedades en Centroamérica aún la desigualdad sigue estando muy marcada en la región. Agrega que “la distribución de la desigualdad de la educación, la salud y el nivel de vida paralizó el progreso de los países”.

Al respecto el PNUD recomendó elaborar políticas que vayan más allá de una mejoría en los ingresos económicos, más apegadas a reducir la desigualdad en aspectos como educación, acceso a la justicia y género. Tal situación queda evidenciada con los datos en que Guatemala ocupa en el Informe el puesto 126 de 189 países. Está ubicado en el rango de desarrollo humano medio, al igual que Nicaragua, con quien comparte la misma posición. El Salvador, apenas unos lugares más arriba, alcanzando el lugar 124; Honduras, abajo, en el 132. De Centroamérica solo Costa Rica ocupa un escaño en el rango de desarrollo alto, en el puesto 68, y a nivel latinoamericano ocupa el lugar 8 de 25 países, reflejando una cifra relativamente buena, sin embargo, evidencia muestras de estancamiento desde 2017.

Es muy probable que las políticas de educación en la región fuertemente determinadas por los organismos multilaterales y agencias de cooperación internacional, estén agotadas ante las demandas de la realidad social de los países centroamericanos. En

especial aquellas que apuntan al determinismo del crecimiento económico como fórmula de resolución de los grandes déficits educativos.

En esa perspectiva el desafío reside en ir más allá del ingreso económico como factor central en omisión de la desigualdad económica. Así mismo, en dejar seguir considerando la educación aislada del desarrollo socioeconómico como factor global, en el que queda incluido el desarrollo sostenible y sustentable en salud, educación, vivienda, servicios básicos con orientación al reconocimiento y respeto de los derechos humanos.

En ese sentido, el acceso a la educación no puede seguir concibiéndose para los países de la región centroamericana, desde la falsa racionalidad de una problemática meramente sectorial, como algo desvinculado del efecto y presencia de la pobreza, y sin priorizar la equidad antes de la calidad educativa, asumida la primera como: “la base fundamental del derecho que toda persona tiene a educarse a través de un servicio educativo accesible, asequible y pertinente”. Las secuelas de la pobreza obligan a replantear las relaciones entre educación y pobreza desde el desafío de ¿Educar para aliviar la pobreza o aliviar la pobreza para poder enseñar y para poder aprender? (Arrien, 2006)

Como se ha señalado en relación al vínculo educación y pobreza:

No obstante, la educación no depende ni se puede cambiar solamente desde adentro de ella misma, pues el grado de desarrollo de un país y las condiciones básicas para aprender y para enseñar, dentro y fuera del sistema escolar, no dependen de la política educativa sino de **Las Políticas, de La Gran Política en su conjunto**. La política económica, la política fiscal, la política social, la política exterior, la política de cooperación internacional, inciden en la educación tanto o más que aquello que solemos llamar “presupuesto educativo” y “política educativa”. (Arrien, 2006, p. 4)

Para finalizar el contexto educativo regional previo a la pandemia covid-19, se puede concluir que ese venía caracterizando y desarrollándose desde una visión reduccionista, carente de la capacidad de reconocer que no basta políticas, presupuestos y

estrategias solo para dar respuesta al sector educación, y que por el contrario, las demandas del avance social exigen que a su vez de manera integral estas políticas, presupuestos y estrategias sean también para la salud, la vivienda, el trabajo y mejores condiciones de vida.

Como señala Arrien: “El derecho a la educación implica asegurar los derechos económicos y sociales que permiten liberar tiempo y asegurar condiciones esenciales para aprender, disfrutar del aprendizaje y aprovecharlo para mejorar la propia calidad de vida.” (2006, p. 2)

Todo lo anterior, sitúa a la educación centroamericana sometida a una serie de asimetrías que por una parte incrementa la matrícula escolar y por otra la deserción anual, condiciones que explican la dificultad para que la región alcanzase las pretensiones de los organismos internacionales como la universalización de la educación primaria fijada en el año 2015 y las demás llamadas metas del milenio, ejemplos claros de la descontextualización y brecha creciente entre las realidades sociales de los países “en desarrollo” y las agendas internacionales de los organismos multisectoriales.

En cuanto al contexto en materia de educación superior en la región centroamericana, y partiendo del Informe “La Educación Superior en América Latina y del Caribe”, del Banco Mundial, publicado en 2017, se reporta:

- ◆ Que la tasa bruta de matrícula en educación superior de la región creció del 17% en 1991 al 21% en el 2000 y hasta el 40% en el 2010.
- ◆ En relación a la mejora de calidad, cada sistema de educación superior de la región enfrenta realidades diferentes que requieren soluciones adaptadas a cada caso.
- ◆ En términos de aumento de la tasa de matrícula, **Costa Rica destacó. En El Salvador y Honduras esos aumentos fueron más pequeños y en Guatemala casi no se registraron cambios.** Por su parte, en Panamá hubo una reducción de la tasa bruta de matrícula.
- ◆ En temas de equidad, la región vio, en promedio, un aumento del porcentaje de estudiantes de educa-

ción secundaria que pertenecen al 50% más pobre de la población. Esto es particularmente importante si tenemos en cuenta que los países de Centroamérica, con la excepción de Panamá, siguen siendo de los más desiguales de América Latina”.

- ◆ En términos de calidad, el informe constata que hay muchas diferencias entre los países en cuanto a la probabilidad de que los alumnos se gradúen de educación superior.
- ◆ En tasas de graduación estas difieren bastante entre los distintos países, siendo Nicaragua el país que tiene las tasas más elevadas y Honduras el que tiene las más bajas.

El contexto posterior o post-pandemia y la capacidad de resiliencia:

El período post-pandemia representa el retorno en el caso de la educación luego de superada la fase de confinación o de cuarentena, lo cual implica el manejo de escenarios prospectivos, entre los cuales se identifican dos: el emergente que conllevará toda una serie de medidas excepcionales con un enfoque centrado en la aplicación de medidas sanitarias, para lo cual las políticas, currículos, metodologías y procesos de evaluación se deberán adaptar y girar en torno a tales medidas

En cuanto al segundo escenario implicará la superación de las condiciones emergentes y la restitución de las condiciones de nueva normalidad, lo que conllevará asumir las políticas, currículo y metodologías liberadas de la centralidad de las medidas sanitarias, procesos que no estarán exentos de la incidencia de nuevas adaptaciones aprendidas desde los períodos de confinamiento y desconfinamiento.

Empero, en ambos escenarios la situación de la educación centroamericana, indiscutiblemente agudizará más las vulnerables condiciones de desigualdad social e inequidad educativa, hecho ya previsto por la UNESCO en lo que ha denominado “educación en estado de crisis”, en donde ha pronosticado que “En los países afectados por situaciones de crisis, los niños en edad escolar tienen dos veces más probabilidades de no asistir nunca a la escuela que sus compañeros de otros países.” (Pág. Web UNESCO)

Por consiguiente, una de las consecuencias más previsible en la educación en todos los niveles de la región será la alta deserción escolar, teniendo como causa principal el factor económico, y cuya tendencia será variable dependiendo de la capacidad de retención de los distintos sistemas educativos y de los programas de asistencia económica que se promuevan. De nuevo, se avizora que desde el enfoque unilateral del sector educación, sin el acompañamiento de una estrategia global de desarrollo socioeconómico, el superar las secuelas de la pandemia llevará más tiempo. Desde la lectura estrictamente curricular Joshua Goodman (Harvard) “señala que cuando evaluemos a los alumnos dentro de un año, descubriremos que las brechas de rendimiento por nivel socioeconómico se han ampliado.” (OEI, 2020, p.1)

Hace unas semanas, el Grupo Atlantis –un cuerpo de 26 exministros de Educación y jefes de gobierno de todo el mundo-, señaló: “La pandemia mundial a causa del coronavirus representa el desafío más importante para la educación en todo el mundo desde la Segunda Guerra Mundial”. (Granjas, 2020, p. 1)

Si esto se prevé a nivel mundial, no se diga en una región tan desigual, como la centroamericana, en donde la pandemia del covid-19, ya desde el confinamiento ha puesto de relieve cuestiones tan arraigadas, como la profunda inequidad que caracteriza a la educación regional. En la fase de desconfinamiento emergerán condiciones de agudización de los grandes déficits educativos prevalecientes, en algunos casos, aparejará estancamientos y en otros posibles retrocesos.

La situación apunta que el sector educativo que más cambio viene asimilando es el docente, quién se verá permeado ante la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación, pero que diferirá con el usuario que será el estudiante, el cual contrastará frente a una brecha digital que le negará el acceso a la utilización de recursos tecnológicos en contextos de mayor vulnerabilidad sobre todo del área rural.

Las realidades educativas en el escenario emergente, derivarán en la institucionalización, regulación y programación del teletrabajo docente, el que en el nivel universitario su impacto será menor que en otros niveles educativos. Experiencia que se ha encargado de esclarecer que la virtualidad no sustituye la educación presencial, como en algún momento previo a la pandemia se manejó en los sectores de la tecnología educativa.

Tal situación evidencia que la educación centroamericana le tocará un contexto en que además de arrastrar toda una secuela histórica de inequidad, le representará entrar en una nueva generación de desigualdades, frente a lo cual además de las problemáticas propias de la educación y del desarrollo socioeconómico se sumarán las del cambio climático y las de la brecha digital.

Sin embargo, también se visualiza como alternativa al mediano plazo, la capacidad de resiliencia por parte de los sistemas educativos de los países de la región, esto es, que en la medida que estos se permeen de toda una resiliencia institucional, entendida como: “la capacidad de los sistemas sociales, económicos y ambientales de afrontar un suceso, tendencia o perturbación respondiendo o reorganizándose de modo que mantengan su función esencial, su identidad y su estructura, y conservando al mismo tiempo la capacidad de adaptación, aprendizaje y transformación”. (Citado en Diosey y Lugo), en esa manera los contextos educativos de la región, harán de la crisis una oportunidad para remirar y reducir las causas de vulnerabilidad estructural que vienen agotando los mismos.

“La resiliencia trata de tener la capacidad de seguir aprendiendo, autoorganizarse y desarrollarse en entornos dinámicos ante la incertidumbre y lo inesperado.” (Lugo y Diosey, 2018). Lo cual implica la generación y adopción de cambios en los contextos educativos a nivel de asistencia económica, políticas, programaciones curriculares, estrategias y recursos metodológicos y servicio docente, a fin de evitar que si tales cambios no se asumen el costo implicado podría ser no solo dejar atrás grandes grupos de poblaciones escolares, sino retroceder

y/o estancarse en el avance ya por si precario de las condiciones educativas de la región.

Conclusiones:

Se hace innegable que las brechas históricas de inequidad sobre todo en las poblaciones más vulnerables verá incrementado el deterioro del acceso a la educación, como uno de los impactos derivados de la crisis de la pandemia del virus covid-19.

De la misma forma, los indicadores de eficiencia interna de los sistemas escolares, regularmente caracterizados por su insuficiencia podrán verse afectados con severos estancamientos y retrocesos que agudizarán las condiciones de inequidad educativa.

La tendencia regresiva de la equidad educativa en la zona indígenas y campesinas se profundizará más ante la brecha digital y la ausencia de programas de asistencia y desarrollo social.

Solo una capacidad de resiliencia institucional en los sistemas educativos de la región, partiendo del incremento de un incremento significativo en los presupuestos destinados a la educación, capaces de ir respondiendo a las más complejas demandas educativas en especial de parte de las poblaciones vulnerables de la región centroamericana, podrá ir recuperando el impacto generado de la crisis pandémica.

A lo anterior, cabe asumir que si por resiliencia institucional también implica afrontar la inequidad educativa histórica, desde una relectura de la educación que permita iniciar a concebirse desde su articulación al desarrollo social implícito, entendiendo por éste la reinterpretación al derecho a la educación, vinculado más allá de lo mero educativo, es decir, al conjunto de factores de alimentación, salud, vivienda y acceso a los servicios básicos, vinculados al debate de equidad y calidad educativa; el impacto de la crisis se verá reducido y permitirá emerger a la par de las insuficiencias las alternativas de mitigación de éstas.

Guatemala 10 de junio de 2020.

Referencias:

- Arrien J. (2006), Los retos de la Educación en Centroamérica,. Un análisis desde el Observatorio sobre las Reformas Educativas 2004-2005, Sitio América Latina en Movimiento, Disponible en: <https://www.alainet.org/es/active/10874>
- BID, (2020), La educación en tiempos del Coronavirus, sector Social, División de Educación. Recuperado de: <https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/La-educacion-en-tiempos-del-coronavirus-Los-sistemas-educativos-de-America-Latina-y-el-Caribe-ante-COVID-19.pdf>
- Consumer, (2008), La educación, una asignatura pendiente en Centroamérica, Fundación Eroski. Recuperado de <https://www.consumer.es/educacion/la-educacion-una-asignatura-pendiente-en-centroamerica.html>
- Diosey R y Lugo M. (2018), Resiliencia Institucional en la Sierra Poblana: El caso de Huehuetla, Brasil, Working Groups Articles. Recuperado de: https://www.researchgate.net/publication/323931411_RESILIENCIA_INSTITUCIONAL_EN_LA_SIERRA_POBLANA_EL_CASO_DE_HUEHUETLA
- Granjas S. (2020), ¿Cómo será la educación después de la pandemia?, Artículo del Tiempo, versión digital. Recuperado de: <https://www.eltiempo.com/vida/asi-sera-la-educacion-despues-de-la-pandemia-del-coronavirus-segun-expertos-504178>
- IDEUCA, (2004), Tendencias de la Educación Básica y Media en Centroamérica, Managua, Nicaragua. Recuperado de: <http://repositorio.uca.edu.ni/4815/1/Tendencias%20de%20la%20educaci%C3%B3n%20b%C3%A1sica%20y%20media%20en%20Am%C3%A9rica%20Central.pdf>
- La Hora, (2020), Guatemala, el país de más baja inversión en educación, Edición electrónica. Recuperado de: <https://lahora.gt/guatemala-el-pais-de-mas-baja-inversion-en-educacion/>
- Lugo M, y Diosey R. (2015). Resiliencia adaptativa: un marco para el diseño de políticas públicas. Ecuador: Editorial Abya Yala.
- OEI, (2020), Un marco para guiar una respuesta educativa a la pandemia del 2020 del COVID-19. Recuperado de <https://www.oei.es/Ciencia/Noticia/la-oei-difunde-un-informe-de-la-universidad-de-harvard>
- OEI, (2020), Efectos de la crisis del coronavirus en la educación, Resumen Ejecutivo por Sanz I, Sainz J y Capilla A. Recuperado de: <https://www.oei.es/uploads/files/news/Science-Science-and-University/1747/resumenejecutivo.pdf>
- PUND, 2019, Informe Sobre Desarrollo Humano 2019, Más allá del ingreso, más allá de los promedios, más allá del presente: Desigualdades del desarrollo humano en el siglo XXI, Nueva York, Estados Unidos.
- UNESCO, (s. f.), La educación en situaciones de crisis. Recuperado de: <https://es.unesco.org/themes/educacion-situaciones-crisis>
- UNESCO-OEI, (2010), Metas Educativas 2021: Desafíos y Oportunidades, Informe sobre Tendencias Sociales y Educativas en América Latina 2010, IPE-UNESCO sede regional, Buenos Aires. Recuperado de: file:///C:/Users/Jorge%20Zamora/Downloads/SITEAL_Informe2010.pdf